

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ ІТ-СФЕРИ

У відповідь на виклики діджиталізованого суспільства та становлення сучасного високотехнологічного виробництва активно з'являються нові професії. Це професії інноваційної сфери (оператори колл-центрів, комп'ютерні інженери, web-дизайнери, java-програмісти, тестувальники, делівері-менеджери, працівники HR-відділів, ІТ-консультанти тощо), які висувають до фахівців низку нестандартних вимог, котрі, у свою чергу, викликають труднощі професійної адаптації й ідентифікації та породжують робочі стреси й різні види вигорання персоналу.

Фахівці ІТ-сфери цілком закономірно стали об'єктом уваги науковців через високу конкурентоспроможність на ринку праці та широку затребуваність їхньої професії. Так, за даними першого інноваційного технопарку UNIT.City, у 2018 р. в Україні функціонувало 4 тисячі ІТ-компаній, зі штатом майже 185 тис. розробників; Україна посідає 4-е місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-фахівців і перше в Європі – за обсягом експорту ІТ-послуг. Але, незважаючи на це, проблема професійного вигорання спеціалістів ІТ-сфери залишається малодослідженою у вітчизняній психології.

Мета нашого дослідження полягала у вивченні психологічних особливостей перебігу, рівнів вираженості та змістовного наповнення синдрому «професійного вигорання» спеціалістів сфери інформаційних технологій. Відповідно до поставленої мети було окреслено завдання – дослідити психологічні особливості прояву професійного вигорання у співробітників ІТ-компанії різного віку, статі, стажу роботи.

Було використано комплекс наступних методів та методик: «Діагностика емоційного вигорання» (В. Бойко), «Оцінка професійного стресу» (К. Вайсман), «Шкала організаційного стресу» (Р. Мак-Лін), «Експрес-діагностика рівня психоемоційного напруження і його джерел» (О. Копіна, О. Суслова), методи первинного та вторинного математико-

статистичного аналізу.

У дослідженні брали участь 100 українських ІТ-фахівців віком від 20 до 30+ років. Вибірка складається переважно з молодих та дорослих людей, які працюють в ІТ-сфері не менше 3-х років, і мають стаж роботи у компанії, що варіюється у межах: менше 1 року – 5 років.

Дані емпіричного дослідження дозволили окреслити наступні тенденції щодо вираженості окремих компонентів професійного вигорання. У більшості опитаних фази емоційного вигорання «Тривожне напруження» і «Виснаження» не сформовані (тобто фахівці не відчувають дії вигорання); тоді як фаза «Резистенція» перебуває у стадії формування у більшості чоловіків і остаточно сформувалася у більшості жінок. Переважна більшість опитуваних не відчуває тривоги й депресії. Третина досліджуваних фахівців відчуває окремі симптоми емоційного напруження. Переважна більшість опитуваних має високий рівень фази «Резистенція»; їхня робота набула алгоритмізованого характеру, вони особистісно дитанціювалися від робочого процесу. Третина фахівців демонструє сформований показник виснаження.

Усі фази вигорання повністю сформовані у третини жінок, у четвертій частині вікової групи 21-30 років і у третини співробітників зі стажем 1-3 роки. Високий рівень переживання професійного стресу більш помітний у жінок і фахівців зі стажем менше 3-х та понад 5-ть років.

Причинами вигорання у жінок виступають незадоволеність життям у цілому, відсутність інтересів, не пов'язаних з професією і нездатність прийняти погляди інших; у чоловіків – нездатність до самопізнання і пасивність; у віковій групі 18-21 рік – відсутність позаробочих інтересів, низька здатність до саморефлексії; у групі 21-30 років – низький рівень задоволеності життям, нездатність до самопізнання; у групі 30+ (джерел вигорання найбільше) – незадоволеність рівнем життя, відсутність позаробочих інтересів, нездатність прийняти цінності інших, низький рівень власної активності.

Встановлено, що максимально потерпає від психоемоційної напруги вікова група 21-30 років; причина її виникнення – незадоволення основних життєвих потреб

(найменше задоволені вони у тих, що працює 3-5 років); найефективніший спосіб боротьби з вигоранням – широке коло позаробочих інтересів (найбільше інтересів у співробітників зі стажем 5+ років).

Виявлено статистично вірогідні відмінності у вираженості психологічних параметрів професійного вигорання працівників ІТ-компанії різної статі: чоловіки більш схильні застосовувати емоційне відсторонення як спосіб опанування робочих стресів; жінки гостріше переживають травмуючі ситуації, професійний та психоемоційний стреси, вони частіше мають психосоматичні розлади, але й більше орієнтовані на використання різних способів опору вигоранню (економія емоцій у позаробочій взаємодії, самопізнання, прояви гнучкої поведінки).

Отже, перспективами дослідження може виступати вивчення цілісної картини синдрому професійного вигорання в айтишників різних спеціальностей та зв'язку окремих компонентів професійного вигорання й імпліцитних уявлень спеціалістів ІТ-сфери про зазначений феномен.

Москальов М. В.

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ЇХНЬОГО СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Запровадження у освітянську сферу Концепції нової української школи, сприяє керуватися вчителям у своїй діяльності новими стандартами освіти, які формують життєві компетентності, що допомагають вдалій самореалізації в житті, навчанні та праці. Основне місце серед 10 ключових компетентностей Нової української школи належить інноваційності.

У науковій літературі вказується, що innovation (англ.) – утворено з двох слів – латинського «новація» (новизна, нововведення) і англійського префікса «in», що означає «в», «введення». Тому в перекладі з англійської «інновація» означає введення нового. Результатом же інноваційних процесів є